

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <http://www.researchgate.net/publication/284033074>

Use of pineapple peel and whey waste in the biscuits fortification / Aprovechamiento de residuos de cáscara de piña y lactosuero en la fortificación de galletas

CONFERENCE PAPER · OCTOBER 2015

DOI: 10.13140/RG.2.1.2717.1289

READS

81

4 AUTHORS, INCLUDING:

[Claudia Liceth Pacheco](#)

Universidad del Valle (Colombia)

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

[Juan Sebastián Ramírez-Navas](#)

Universidad del Valle (Colombia)

35 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

USE OF PINEAPPLE PEEL AND WHEY WASTE IN THE BISCUITS FORTIFICATION

Claudia L. Pacheco C., Lina M. Monroy A., Lucia S. Cabrera Z., Juan Sebastián Ramírez-Navas
GIPAB, School of Food Engineering, Universidad del Valle, Apartado 25360, Cali, Colombia

*Corresponding Author: claudialic-@hotmail.com (C.L. Pacheco)

INTRODUCTION

Colombia produces 27 300 tons of garbage daily, of which 55% are organic waste (1). This research arose with the need of generate alternatives for the use of waste from the food industry, contributing with the intake of protein and fiber lacking in the diet of the average Colombian.

The objective was develop a mixture from pineapple peel flour (PPF) and whey poder (WP) for the fortification of biscuits.

MATERIALS AND METHODS

The apple pineapple peel flour was obtained by the following process, with reference (2):

Figure 1. Block diagram for the elaboration of PPF.

A design of mixtures with ends vertices and two components: wheat flour (WF) and whey (WP), a response variable (hardness), was used to determine the formulations. The other ingredients of the formulations were stable in their proportion. A process of optimization was performed, from the hardness data. The 3 mixtures used for the elaboration of biscuits, were determined making variations, taking into account the D optimal methodology ($D > 0.9$). The process of elaboration of biscuits is shown in the Figure 2.

The physical properties of the biscuit were determined by analysis of hardness penetration test, color model with system CIE-lab (3) and preference analysis with 72 untrained panelists (4). The proximate analysis of biscuit was done.

Figure 2. Block diagram of the elaboration of fortified biscuits

RESULTS

A PPF was obtained with a moisture content of 4.44% and dietary fiber content of 75.18%, higher than the reported by (5). The biscuit chosen in the study, as favored by the panelists was the corresponding to 22.06: 33.94% ratio HT: LS. Hardness was 26.55 N and the color parameters corresponded at the top of the biscuit to $L = 21.85$, $a^* = 7.97$, $b^* = 21.42$ and at the bottom to $L = 24.51$, $a^* = 8.29$, $b^* = 22.32$. Proximate analysis of biscuit shows moisture of 6.57%, with 424.31 Kcal / 100g, 9.67% total protein and 3.14% crude fiber.

CONCLUSION

The chosen optimum mixing fulfilled as fortification vehicle of dietary fiber and protein, increasing DV% by a 5 and 3%, respectively, relative to the formulation without addition of fortification components.

REFERENCES

- Cardona C, Sánchez O, Ramirez A, Álzate L. Biodegradación de residuos organicos de plazas de mercado. *Rev Col. Biotec.* 2004 Dic; 6 (2): 78-89 p.
- Ramírez D, Salazar A. Elaboración y caracterización fisicoquímica de polvos obtenidos a partir de residuos de piña (*Ananas comosus* (L.) Merrill). [Trabajo de pregado]. [Cali, Colombia]: Universidad del Valle: 2014. 62 p.
- Ramírez-Navas J.S. Espectrocolorimetría: caracterización de leche y quesos. *Tec. Lac. Latinoam.* 2010 Jun; 61(1): 52-58 p.
- Ramírez-Navas J.S. Análisis sensorial: pruebas orientadas al consumidor. *RECITEIA.* 2012 Jul; 12(1): 83-102 p.
- Díaz-Vela, J., Totosaus, A., Cruz-Guerrero, A. E., & De Lourdes Pérez-Chabela, M. *In vitro* evaluation of the fermentation of added-value agroindustrial by-products: Cactus pear (*Opuntia ficus-indica* L.) peel and pineapple (*Ananas comosus*) peel as functional ingredients. *INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.* 2013 Jul; 48(7): 1460–1467p.

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CÁSCARA DE PIÑA Y LACTOSUERO EN LA FORTIFICACIÓN DE GALLETAS

Claudia L. Pacheco C., Lina M. Monroy A., Lucia S. Cabrera Z., Juan Sebastián Ramírez-Navas
GIPAB, Escuela de Ingeniería de Alimentos, Universidad del Valle, Apartado 25360, Cali, Colombia

*Autor de correspondencia: claudialic-@hotmail.com (C.L. Pacheco)

INTRODUCTION

En Colombia se producen 27 300 toneladas diarias de basura, de las cuales el 55% son residuos orgánicos (1). Esta investigación surgió con la necesidad de generar alternativas para el aprovechamiento de residuos de la industria alimentaria, contribuyendo a la ingesta de proteínas y fibra carente en la dieta del colombiano promedio.

Como objetivo general se planteó desarrollar una mezcla a partir de harina de cáscara de piña (HCP) y lactosuero en polvo (LS) para la fortificación de galletas.

METODOLOGÍA

Se obtuvo HCP variedad manzana mediante el siguiente proceso, tomando como referencia a (2):

Figura 1. Diagrama de bloques para la elaboración de la HCP variedad manzana

Para determinar las formulaciones se empleó un diseño de mezclas de vértices extremos que involucró dos componentes: harina de trigo (HT) y LS, una variable de respuesta (dureza). Los demás componentes de las formulaciones se mantuvieron estables en su proporción. Se realizó un proceso de optimización, a partir de los datos de dureza. Las 3 mezclas utilizadas para la elaboración de galletas, se determinaron realizando variaciones teniendo en cuenta la metodología de D óptimo ($D > 0,9$). El proceso de elaboración se presenta en la Figura 2.

Se determinaron las propiedades físicas de la galleta mediante análisis de dureza con prueba de penetración, modelo de color con sistema CIE-lab (3) y análisis de preferencia con 72 panelistas no entrenados (4). Se realizó análisis proximal de la galleta obtenida.

Figura 2. Diagrama de bloques de la elaboración de galletas fortificadas

RESULTADOS

Se obtuvo una HCP con un CHbs de 4,44% y un contenido de fibra dietaria de 75,18% superior al reportado por (5). La galleta escogida en el estudio, por preferencia de los panelistas, fue la correspondiente a 22,06:33,94% relación HT:LS. La dureza fue de 26,55 N y los parámetros de color correspondieron en la parte superior de la galleta a $L=21,85$, $a^*=7,97$, $b^*=21,42$ y en la parte inferior a $L=24,51$, $a^*=8,29$ y $b^*=22,32$. El análisis proximal de la galleta arrojó una humedad de 6,57%, con 424,31 Kcal/100g, 9,67% de proteína total y 3,14% de fibra cruda.

CONCLUSIÓN

La mezcla óptima elegida cumplió como vehículo de fortificación de fibra dietaria y proteína, aumentando el %VD en un 5 y un 3%, respectivamente, con respecto a la formulación sin adición de los componentes de fortificación.

REFERENCIAS

- Cardona C, Sánchez O, Ramírez A, Álzate L. Biodegradación de residuos orgánicos de plazas de mercado. *Rev Col. Biotec.* 2004 Dic; 6 (2): 78-89 p.
- Ramírez D, Salazar A. Elaboración y caracterización fisicoquímica de polvos obtenidos a partir de residuos de piña (*Ananas comosus* (L.) Merrill). [Trabajo de pregrado]. [Cali, Colombia]: Universidad del Valle: 2014. 62 p.
- Ramírez-Navas J.S. Espectrocolorimetría: caracterización de leche y quesos. *Tec. Lac. Latinoam.* 2010 Jun; 61(1): 52-58 p.
- Ramírez-Navas J.S. Análisis sensorial: pruebas orientadas al consumidor. *RECITEIA.* 2012 Jul; 12(1): 83-102 p.
- Díaz-Vela, J., Totosaus, A., Cruz-Guerrero, A. E., & De Lourdes Pérez-Chabela, M. In vitro evaluation of the fermentation of added-value agroindustrial by-products: Cactus pear (*Opuntia ficus-indica* L.) peel and pineapple (*Ananas comosus*) peel as functional ingredients. *INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.* 2013 Jul; 48(7): 1460-1467p.